

NEOPHODNE ANALIZE ZA PROCENU UGROŽENOSTI ZEMLJE OD AKCIDENTA NA NUKLEARNOJ ELEKTRANI

SPECIFIC ANALYSES REQUIRED FOR HAZARD ASSESSMENT OF THE COUNTRY IN AN EMERGENCY AT A NUCLEAR POWER PLANT

Đorđe Lazarević

Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d.
Univerzitet u Beograd
Srbija
djordje.lazarevic@jeent.org

Milan Vujović

Direktorat za radijacionu i nuklearnu
sigurnost i bezbednost Srbije
Srbija

Miodrag Milošević

Javno preduzeće
„Nuklearni objekti Srbije“
Srbija

SAŽETAK

Procena ugroženosti zemlje od nuklearnog akcidenta čak i za one koje ne poseduju nuklearna postrojenja se vrši na osnovu analiza scenarija za neželjeni događaj sa najtežim mogućim posledicama po njenu teritoriju usled akcidenta na nuklearnoj elektrani u susedstvu. U tu svrhu poželjno je da unapred budu pripremljene analize sastava goriva za sve nuklearne elektrane iz okruženja pomoću sistema računarskih programa. Država u kojoj dođe do akcidenta na nuklearnoj elektrani obaveštava susedne zemlje o izmerenim aktivnostima ispuštenih karakterističnih radionuklida, što uz analize sastava jezgra nuklearnog reaktora omogućava određivanje aktivnosti svih ispuštenih radionuklida u atmosferu usled akcidenta. Korišćenjem dobijenih rezultata za aktivnost ispuštenih radionuklida i parametara njihovog prostiranja tokom akcidenta dolazi se do procenjenih vrednosti za ekvivalentnu dozu za tiroidu i efektivnu dozu za celo telo za stanovništvo. Procene doza u prvim satima akcidenta su od primarnog značaja za donošenje odluka o sprovođenju odgovarajućih hitnih mera za zaštitu stanovništva i životne sredine.

Ključne riječi: analiza sastava jezgra nuklearnog reaktora, akcident, nuklearna elektrana

SUMMARY

The hazard assessment of the country in the event of a nuclear accident, even for countries that do not have nuclear facilities, is based on the analysis of scenarios for an unwanted event with the most severe possible consequences due to an accident at a nuclear power plant in a neighbouring country. For this purpose, it is necessary to prepare in advance the core source term analyses using a system of computer programs. The country where an accident occurs informs the neighbouring countries about the measured activities of the characteristic radionuclides released into the atmosphere which together with the calculated source term enable the determination of the activities of all radionuclides present in the nuclear fuel at the time of the accident. Using the assessment of released radionuclides and its distribution during the accident, the thyroid equivalent dose and the effective dose to residents are estimated. In the first hours of the accident, these dose assessments are of primary importance for making decisions on the implementation of protective measures for the public and the environment.

Key words: source term analysis of nuclear reactor core, accident, nuclear power plant

1. UVOD

Prikazani rad je nastao na osnovu iskustva autora u: (1) pripremi procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća za opasnost od nuklearnih i radioloških akcidenata, (2) ovladavanju metodologije analize sadržaja aktinida i fisionih produkata u funkciji izgaranja nuklearnog goriva i (3) razvoju strategije za primenu softverskih rešenja za praćenje prostiranja i depoziciju ispuštenih radionuklida u realnom vremenu (kao što je softver JRODOS).

Održavanje spremnosti za delovanje u slučaju ugroženosti usled prekograničnog širenja radioaktivnog materijala podrazumeva da svaka zemlja poseduje definisan organizacioni sistem za koordinaciju delovanja i imenovan stručno-operativni tim za vršenje merenja i procene ugroženosti [1, 2]. Prema dobijenim informacijama od zemlje u kojoj je došlo do akcidenta, analizama (procenama) ugroženosti od akcidenta i izvršenim merenjima na terenu donose se potrebne odluke o preduzimanju mera za zaštitu stanovništva i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja.

Procena ugroženosti zemlje od nuklearnog akcidenta bez obzira da li zemlja poseduje nuklearna postrojenja se vrši na osnovu identifikacije i analize scenarija za neželjeni događaj sa najtežim mogućim posledicama po teritoriju zemlje. U državama koje ne poseduju nuklearne elektrane, analiza ovog scenarija obuhvata ispitivanje uticaja prekograničnog širenja radioaktivnosti i prema tome procenjivanje stepena ugroženosti zemlje usled akcidenta na nekoj od nuklearnih elektrana u susednim zemljama. Neophodne analize prekograničnog širenja radioaktivnosti od akcidenata na nuklearnim elektranama u svrhu procene ugroženosti zemlje opisane su u nastavku rada.

2. OPIS PROCENA I MERENJA

S obzirom na nivo opasnosti i kompleksnosti procene ugroženosti zemlje od akcidenata na nuklearnim elektranama u susedstvu, a u zavisnosti od mogućnosti kojima zemlja raspolaže, poželjno je da se analize obave pomoću sistema računarskih programa koji su prihvaćeni od strane svetskih vodećih zemalja u nuklearnim tehnologijama i Međunarodne agencije za atomsku energiju. U sklopu planiranja i održavanja spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama, dobro pripremljene zemlje poseduju urađene analize za jezgra nuklearnih reaktora svih nuklearnih elektrana iz neposrednog okruženja.

Ustaljena je praksa, da zemlja u kojoj dođe do akcidenta pruža sve relevantne informacije koje su posebno potrebne susednim zemljama za sopstvenu procenu ugroženosti teritorije i stanovništva [3, 4, 5]. Relevantne informacije se odnose na aktivnosti karakterističnih radionuklida ispuštenih u atmosferu iz nuklearne elektrane na kojoj je došlo do akcidenta. Pripremljene analize sastava jezgara nuklearnih reaktora nuklearnih elektrana korišćenjem programskih kodova zajedno sa dobijenim informacijama o ispuštenim radionuklidima i procenama njihovog prostiranja i depozicije koriste se za procene kontaminacije životne sredine i objekata na otvorenom prostoru, i procene ekvivalentne doze za tiroidu i efektivne doze za celo telo za stanovništvo u zavisnosti od udaljenosti od mesta akcidenta. Procene doza u kratkom roku od izbijanja akcidenta su značajne za pravovremenu primenu adekvatnih mera zaštite života i zdravlja ljudi od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja koje uključuju sprečavanje pojave determinističkih efekata i smanjenja rizika od stohastičkih efekata zračenja [6].

Za preduzimanje hitnih mera, kao i za potvrđivanje procena prostiranja i deponovanja ispuštenih radionuklida koji imaju uticaja na stanovništvo i okolinu u prvim satima, danima i kasnije posle akcidenta sprovode se potrebna merenja aktivnosti radionuklida u uzorcima vode, hrane, biljaka i zemlje uzetim sa ugroženog terena. Merenja nevezanih i vezanih površinskih aktivnosti deponovanih aerosola, u prvim satima po dobijanju informacija o akcidentu, kao i u danima posle akcidenta (za potrebe dopunskih proveru emisije radionuklida u analiziranom akcidentu) se koriste za pravovremeno donošenje odluka koje bi vodile ka minimizaciji posledica po stanovništvo i okolinu, a dugoročno ova merenja se koriste za procenu kontaminacije ugroženih površina.

2.1 Analize sastava jezgra nuklearnih reaktora

Analiza sastava jezgra nuklearnih reaktora podrazumeva određivanje radioaktivnosti aktinida (ukupno oko 250 radionuklida uranijuma, neptunijuma, plutonijuma, americijuma, kirijuma i dr.) i fisionih produkata

(ukupno oko 800 radionuklida) u gorivu nuklearnih reaktora koji bi u akcidentalnim stanjima mogli da ugroze zemlju (tzv. *source term estimation*). Analize se zasnivaju na sofisticiranoj metodologiji koja se koristi za obezbeđenje nuklearne i radijacione sigurnosti energetskih i istraživačkih nuklearnih postrojenja, kao i drugih postrojenja (npr. za upravljanje i odlaganje iskorišćenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada). Zasnovana je na proračunima aktivnosti radionuklida (aktinida i fisionih produkata) u funkciji od izgaranja nuklearnog goriva pomoću referentnih računarskih programa. Rezultati ovih analiza se koriste kao ulazni podaci za procene disperzije, transporta i depozicije emitovanih radionuklida u životnoj sredini.

2.2 Procene oslobađanja radioaktivnih nuklida tokom akcidenta na nuklearnoj elektrani

Zemlja u kojoj bi došlo do akcidenta na nuklearnoj elektrani upućuje susednim zemljama podatke o aktivnosti karakterističnih fisionih produkata ispuštenih u atmosferu. Na osnovu ovih podataka je moguće da se izvrši određivanje frakcije emitovanih radionuklida iz svake od osam grupa sa karakterističnim verovatnoćama emisije, transporta, disperzije i depozicije. Prema standardu NUREG-1465 [7], emitovani radionuklidi se svrstavaju u sledećih osam grupa: plemeniti gasovi (Xe, Kr), halogeni (I, Br), alkalni metali (Cs, Rb), telurijumska grupa (Te, Sb, Se), grupa barijum-stroncijum (Ba, Sr), plemeniti metali (Ru, Rh, Pd, Tc, Mo, Co), lantanidi (La, Zr, Nd, Eu, Nb, Pm, Pr, Sm, Y, Am, Cm) i cerijumska grupa (Ce, Np, Pu). Dovoljno je dobijanje podataka o aktivnosti jednog (ili dva) od karakterističnih fisionih produkata iz svake od osam grupa radionuklida ispuštenih u atmosferu na osnovu kojih se određuje frakcija emisije za tu grupu. Isti podaci takođe omogućavaju da se na osnovu odnosa aktivnosti fisionih produkata ^{134}Cs i ^{137}Cs , i pripremljene analize o sastavu jezgra nuklearnog reaktora odredi izgaranje nuklearnog goriva u tom nuklearnom reaktoru. Sa ovim podacima i frakcijama emitovanih radionuklida za osam karakterističnih grupa dobijaju se aktivnosti svih aktinida i fisionih produkata emitovanih u atmosferu iz nuklearne elektrane.

2.3 Procene transporta i depozicije emitovanih radionuklida

Procene prekograničnog atmosferskog transporta i depozicije ispuštenih radionuklida u akcidentu vrše se korišćenjem meteoroloških podataka u realnim uslovima i utvrđenih frakcija emitovanja radionuklida za svih osam karakterističnih grupa.

Rezultati se koriste za određivanje doprinosa pojedinačnih radionuklida ukupnoj oslobođenoj aktivnosti iz jezgra nuklearnog reaktora u prvim satima, danima i godinama nakon akcidenta. Na osnovu rezultata doprinosa aktivnosti pojedinačnih ispuštenih radionuklida dolazi se do procene doze od inhalacije, kao i do procene kontaminacije potencijalno ugroženih površina od depozicije ovih radionuklida.

2.4 Procene ekvivalente doze za tiroidu i efektivne doze za celo telo

Na osnovu procene oslobađanja radionuklida tokom akcidenta i procene njihovog transporta i depozicije vrši se procena ekvivalentne doze za tiroidu i efektivne doze za celo telo za stanovništvo. U ovoj proceni se uključuju svi emitovani radionuklidi sa poluperiodom (vremenskom konstantom) dužom od 1 sekunde, što znači ukupno oko 600 radionuklida. Za ove procene dostupni su podaci koje koristi Regulatorno telo SAD (NRC) u referencama [8] i [9], i navedeni su kao ekvivalent doze. Prema procenjenoj ekvivalentnoj dozi za tiroidu i preporukama Svetske zdravstvene organizacije [10] donosi se odluka o upotrebi tableta sa jodom kod dece, dok se prema procenjenoj efektivnoj dozi za celo telo donosi odluka o sprovođenju mera zaštite, evakuacija i sklanjanje stanovništva.

2.5 Merenja aktivnosti radionuklida u vazduhu, uzorcima vode, hrane, biljaka i zemlje

Za prve procene ugroženosti stanovništva po dobijanju informacije o izbijanju akcidenta na nuklearnoj elektrani, potrebno je da u državi postoje operativni timovi koji se angažuju za sprovođenje kontinualnih merenja beta i alfa aktivnosti aerosola u vazduhu, kontinualnih merenja aktivnosti radioaktivnih gasova (ksenona i kriptonu) u vazduhu, periodičnih merenja aktivnosti joda (^{131}I i ^{132}I nakupljenih na specijalnim filtrima sa ugljenikom) i beta i alfa aerosola nakupljenih na papirnim filtrima monitora za kontinualno praćenje beta i alfa aktivnosti aerosola i radioaktivnih gasova u vazduhu. Mobilne ekipe se najpre upućuju u mesta gde se na osnovu procena očekuje najveća ugroženost stanovništva.

Radi potvrđivanja izvršenih procena deponovanih radionuklida i njihovog uticaja na stanovništvo i okolinu, u prvim satima, danima i godinama posle akcidenta, vrše se merenja aktivnosti radionuklida u uzorcima vode, hrane, biljaka i zemlje uzetim sa ugroženog terena. Ova merenja obavljaju laboratorije u zemlji koje imaju akreditovane metode za merenja aktivnosti fisionih produkata sa izraženim efektima koincidentnog smanjenja i uvećanja broja impulsa (coincidence summing effects) kao što su ^{131}I , ^{132}I , ^{132}Te , ^{134}Cs i dr., i aktivnosti teško merljivih beta (^{90}Sr) i alfa (^{239}Pu) emitera.

U svrhu procene kontaminacije ugroženih površina, kao i za potrebe dopunskih provera emisije radionuklida u analiziranom akcidentu, vrše se merenja nevezanih i vezanih površinskih aktivnosti deponovanih aerosola od strane laboratorija koje imaju akreditovane metode za tu vrstu merenja.

Sticajem okolnosti tokom 15 događaja na tri nuklearna reaktora BWR tipa u Nuklearnoj elektrani (NE) Fukušima (Japan), praćenih ispuštanjem radionuklida u okolinu, nije ostvaren značajan broj merenja aktivnosti radioaktivnih aerosola i gasova u vazduhu, zbog čega su kasnije procene aktivnosti emitovanih radionuklida u okolinu [11] vršene na osnovu merenja površinskih aktivnosti (Bq/cm^2) i specifičnih aktivnosti (Bq/g) u uzorcima zemlje (sa kopna) i vode (iz okeana).

3. METODOLOGIJA

Analiza sastava jezgra nuklearnih reaktora odnosno utvrđivanje aktivnosti aktinida i fisionih produkata u gorivu nuklearnog reaktora se zasniva na metodologiji koja je korišćena za obezbeđenje nuklearne i radijacione sigurnosti tokom prepakivanja i transporta iskorišćenih gorivnih elemenata nuklearnog reaktora RA u Vinči (prikazane u referenci [12]). Ova metodologija podrazumeva da se za svaki gorivni element na osnovu podataka o njegovoj geometriji i sastavu, njegovoj poziciji u jezgru nuklearnog reaktora, trajanju ozračivanja, i snazi nuklearnog reaktora, primenom paketa računarskih programa MWO2 [13] odrede izgaranje i izvori gama i neutronske zračenja. U ovom paketu se u zadatom vremenskom intervalu pomoću Monte Karlo programa MCNPX-2.7 [14] određuju usrednjeni neutronske preseki koji se koriste u programu ORIGEN-2.2 [15] za izračunavanje koncentracija aktinida i fisionih produkata. Spregnuti paket računarskih programa MWO2 prati transmutacije 250 aktinida i 800 fisionih produkata. Za one aktinide i fisione produkte za koje ne postoje evaluacije neutronske preseka (odnosno ne postoje podaci u bibliotekama programa MCNPX-2.7), neutronske preseki se dobijaju usrednjavanjem specijalne tro-grupne biblioteke neutronske preseka iz paketa računarskih programa SCALE-4.4a [16].

Validacija metodologije (detaljno prikazana u referenci [17]) urađena je poređenjem dobijenih rezultata sastava aktinida i fisionih produkata za nuklearno gorivo u NE Novovoronjež i eksperimentalnih rezultata dobijenih radiohemijskim analizama za isto gorivo u NE Novovoronjež datih u referenci [18]. Na Novovoronježskom primeru je potvrđena mogućnost da navedena metodologija može pouzdano da odredi aktivnost radionuklida u gorivu nuklearne elektrane. Na slikama 1.a i 1.b. su prikazani dobijeni rezultati za aktivnosti fisionih produkata ^{134}Cs i ^{137}Cs , i na slici 2. odnos aktivnosti fisionih produkata ^{134}Cs i ^{137}Cs u funkciji od izgaranja goriva u jezgru nuklearnog reaktora VVER-440/213 nuklearne elektrane Pakš.

Slika 1.a. Aktivnost ^{134}Cs u jezgru nuklearnog reaktora VVER-440 sa 1.77 g/l H_3BO_3

Slika 1.b. Aktivnost ^{137}Cs u jezgru nuklearnog reaktora VVER-440 sa 1.77 g/l H_3BO_3

Slika 2. Odnos aktivnosti ^{134}Cs i ^{137}Cs za jezgro nuklearnog reaktora VVER-440 sa 1.77 g/l H_3BO_3

4. REZULTATI

Opisana metodologija za procenu sastava jezgra nuklearnog reaktora zajedno sa trenutno izmerenim vrednostima reprezentativnih radionuklida za 8 grupa (navedenih u odeljku 2.2) su osnova za pravovremenu procenu opasnosti od akcidenta na nuklearnoj elektrani u realnom vremenu.

Analiza sastava radionuklida u nuklearnom gorivu u funkciji izgaranja za NE Pakš sa reaktorom tipa VVER-440/213 iskoriscena je u ovom radu za analizu jednog konkretnog akcidenta u svrhu demonstracije prikazane metodologije. Za primer je uzet simulirani akcident na NE Pakš blok 2 sa dobijenom procenom ispuštenih radionuklida u okviru vežbe ConvEx-3 (2017) [19].

NE Pakš koju čine četiri bloka sa nuklearnim reaktorima tipa VVER-440/213 je najbliža nuklearna elektrana Republici Srbiji, nalazi se na 70 km od državne granice i potencijalno bi mogla da ugrozi skoro celu teritoriju Republike Srbije sa posledicama različitog intenziteta. Za nuklearne reaktore VVER-440/213, akcidenti sa emisijom radionuklida u atmosferu koja prevazilazi emisiju u projektnim akcidentima odnosno akcidenti sa pucanjem glavnog cevovoda za dovoz vode za odnošenje generisane toplote su malo verovatni [20, 21]. U ovom primeru je simuliran akcident u kome je pretpostavljeno da je došlo do totalnog prekida snabdevanja električnom energijom na NE Pakš, odnosno otkazivanje svih dalekovoda i svih dizel agregata (kojih je po tri na svakom bloku) uz istovremeno pucanje cevovoda koji uzrokuje smanjenje nivoa vode u primarnom krugu za hlađenje reaktora. Ovakvi akcidenti bi na nuklearnim reaktorima tipa VVER-440/213 doveli do emisije oko 39000 TBq ^{133}Xe , 2500 TBq ^{131}I , 160 TBq ^{134}Cs , 100 TBq ^{137}Cs , itd.

Rezultati procene ispuštanja reprezentativnih radionuklida iz osam karakterističnih grupa dobijeni su od strane Mađarskog nadležnog organa za nuklearnu energiju i prikazani su u tabeli I. Na osnovu ovih rezultata utvrđen je odnos aktivnosti ^{134}Cs i ^{137}Cs od 1.6 što je na osnovu analize o sastavu jezgra nuklearnog reaktora VVER-440/213 dovelo do prepoznavanja da je gorivo u NE Pakš blok 2 imalo izgaranje od 40000 MWd/tUO₂. Za dato izgaranje nuklearnog goriva u tabeli I su date aktivnosti reprezentativnih nuklida zajedno sa rezultatima verovatnoće emisije ovih radionuklida (kolona 4) dobijenih kao odnos izmerenih ispuštenih aktivnosti radionuklida (kolona 2) i utvrđenih vrednosti aktivnosti radionuklida prisutnih u nuklearnom gorivu za izgaranje od 40000 MWd/tUO₂ (kolona 3).

Tabela I. Aktivnosti emitovanih fisionih produkata dobijene tokom vežbe ConvEx-3(2017)

Hungarian Atomic Energy Authority Emergency Response Organisation
 Prepared by: Tomas Czerovski, Approved by: Daniel Nyisytor
 The information is valid: 21.06.2017. 14:32 (UTC)

Radionuclide	Activity [Bq]		Leakage
	Radionuclide release from Unit 2	Core activity for burnup of 40000 MWd-t ⁻¹	
1	2	3	4 = 2/3
¹³³ Xe (5.243 d)	$3.902 \cdot 10^{16}$	$2.905 \cdot 10^{18}$	$1.34 \cdot 10^{-2}$
¹³¹ I (8.0207 d)	$2.521 \cdot 10^{15}$	$1.445 \cdot 10^{18}$	$1.75 \cdot 10^{-3}$
¹³² I (2.295 h)	$3.602 \cdot 10^{15}$	$2.053 \cdot 10^{18}$	$1.75 \cdot 10^{-3}$
¹³³ I (20.8 h)	$4.687 \cdot 10^{15}$	$2.897 \cdot 10^{18}$	$1.62 \cdot 10^{-3}$
¹³⁴ Cs (2.0652 Y)	$1.622 \cdot 10^{14}$	$3.606 \cdot 10^{17}$	$4.50 \cdot 10^{-4}$
¹³⁷ Cs (30.03 Y)	$1.038 \cdot 10^{14}$	$2.149 \cdot 10^{17}$	$4.83 \cdot 10^{-4}$
¹³² Te (3.204 d)	$1.584 \cdot 10^{15}$	$2.061 \cdot 10^{18}$	$7.69 \cdot 10^{-4}$
⁹⁰ Sr (28.9 Y)	$9.346 \cdot 10^{12}$	$1.496 \cdot 10^{17}$	$6.25 \cdot 10^{-5}$
¹⁰⁶ Ru (373.59 d)	$1.812 \cdot 10^{13}$	$9.617 \cdot 10^{17}$	$1.88 \cdot 10^{-5}$
¹⁴⁴ Ce (284.91 d)	$7.267 \cdot 10^{13}$	$1.886 \cdot 10^{18}$	$3.85 \cdot 10^{-5}$

Dobijene vrednosti za frakcije emisije su prikazane u tabeli II i iskorišćene su da se odrede aktivnosti svih ispuštenih aktinida (250) i fisionih produkata (800) što se u literaturi označava kao *source term*.

Tabela II. Vrednosti frakcija emisije radionuklida u atmosferu za VVER-440/213

Grupa	Elementi iz grupe	Frakcija emisije u atmosferu
plemeniti gasovi	Xe, Kr	$1.34 \cdot 10^{-2}$
halogeni	I, Br	$1.75 \cdot 10^{-3}$
alkalni metali	Cs, Rb	$4.83 \cdot 10^{-4}$
telurijumska	Te, Sb, Se	$7.69 \cdot 10^{-4}$
barijum-stroncijum	Ba, Sr	$6.25 \cdot 10^{-5}$
plemeniti metali	Ru, Rh, Pd, Tc, Mo, Co	$1.88 \cdot 10^{-5}$
lantanidi	La, Zr, Nd, Eu, Nb, Pm, Pr, Sm, Y, Am, Cm	$1.88 \cdot 10^{-5}$
cerijumska	Ce, Np, Pu	$3.85 \cdot 10^{-5}$

Ovako pripremljeni *source term* procenjene emisije aktinida i fisionih produkata se koristi kao ulazni podatak za praćenje prostiranja i depoziciju ispuštenih radionuklida u realnom vremenu (pomoću odgovarajućih softvera kao što je JRODOS). U ovom radu, radi ilustracije izvođenja procene transporta i depozicije emitovanih radionuklida u atmosferu korišćeni su rezultati koji reprezentuju usrednjene vrednosti transporta oslobođenih radionuklida tokom 2014. godine sa lokacije NE Pakš na teritoriju Republike Srbije dobijeni TREX modelom [22]. Dobijeno je da bi emisija ¹³⁷Cs u atmosferu u ovoj vežbi bila neznatno veća od 100 TBq što bi simulirani akcident svrstalo u kategoriju 6 po Međunarodnoj skali za nuklearne incidente INES - International Nuclear Event Scale. Takođe radi ilustracije, u tabeli III je dato poređenje posledica simuliranog akcidenta koji je analiziran u ovom radu sa akcidentom na NE Fukušima u martu 2011. godine.

Tabela III. Poređenje ispuštene aktivnosti u atmosferu za opisanu vežbu i u akcidentu na NE Fukušima

Radionuklid	Ispuštena aktivnost u atmosferu [Bq]		Odnos Akcident NE Fukušima / Vežba NE Pakš
	Akcident NE Fukušima, 12-20. mart 2011.	Vežba NE Pakš (blok 2)	
¹³¹ I (8.0207 d)	$2.0 \cdot 10^{17}$	$2.6 \cdot 10^{15}$	77
¹³⁷ Cs (30.03 Y)	$1.3 \cdot 10^{16}$	$1.1 \cdot 10^{14}$	118

Dobijeni rezultati su pokazali da bi u ovakvom akcidentu sa ukupnim oslobađanjem od oko 100 TBq ¹³⁷Cs ukupna efektivna doza za celo telo na primer u Beogradu bila manja od 10 μSv, a da bi ekvivalentne doze za tiroidu bile daleko manje od graničnih vrednosti za koje je propisano davanje tableta sa jodom.

Konzervativnom procenom uticaja oslobođenih radionuklida datoj u Studiji procene uticaja na životnu sredinu za nuklearni reaktor tipa VVER 440/213 [23], za aktivnosti emitovanih radionuklida kao u opisanj vežbi simulacije akcidenta, maksimalne vrednosti doze koju bi primilo stanovništvo na udaljenosti od 100 km od mesta akcidenta bi za najnepovoljnije meteorološke uslove (stabilno vreme bez promene pravca vetra i bez padavina) bile veće od 1 mSv. Imajući u vidu da bi za simulirani akcident na bloku 2 NE Pakš za pomenute najnepovoljnije meteorološke uslove u severnim delovima Republike Srbije ekvivalentna doza za tiroidu bila oko 10 puta veća od doze za celo telo, sledi da bi ekvivalentna doza za tiroidu bila veća od granične vrednosti od 10 mSv čije prekoračenje, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zahteva da se za decu pristupi upotrebi tableta sa jodom. Ovo je konzervativna procena izvedena za najnepovoljnije meteorološke uslove.

U realnim uslovima, kao što su bili meteorološki uslovi na dan vežbe za simulirani akcident na bloku 2 NE Pakš, prema procenama o emisiji radionuklida izvedenoj na osnovu početnih podataka i rezultata prostiranja radionuklida, ekvivalentne doze za tiroidu za stanovništvo u Subotici, Novom Sadu i Beogradu bi iznosile oko 90.0 μSv, 35.0 μSv i 31.0 μSv, respektivno. Pri tome bi efektivne doze za celo telo za stanovništvo u ova tri grada iznosile 10.4 μSv, 4.1 μSv i 3.5 μSv, respektivno. Ovo su značajno manje vrednosti od onih dobijenih konzervativnim pristupom za najnepovoljnije meteorološke uslove. Procenjene vrednosti ekvivalentne doze za tiroidu i efektivne doze za celo telo za stanovništvo u nekoliko gradova u Srbiji za simulirani akcident u vežbi prikazane su u tabeli IV.

Tabela IV. Procenjene vrednosti ekvivalentne doze za tiroidu i efektivne doze za celo telo za simulirani akcident na bazi specifične relativne koncentracije χ/Q

Grad	Relativna koncentracija χ/Q	Doza od bloka 2 NE Pakš [μSv]	
		Tiroida	Celo telo
Subotica	$2.77 \cdot 10^{-10}$	89.8	10.4
Kikinda	$1.59 \cdot 10^{-10}$	51.5	6.0
Novi Sad	$1.09 \cdot 10^{-10}$	35.3	4.1
Beograd	$9.41 \cdot 10^{-11}$	30.5	3.5

Do sličnih zaključaka se dolazi i za usrednjene vrednosti rezultata prostiranja radionuklida tokom jedne cele godine, koje bi za isti simulirani akcident za stanovništvo u Subotici, Novom Sadu i Beogradu za ekvivalentne doze za tiroidu dale vrednosti od oko 220.0 μSv, 90.0 μSv i 65.0 μSv, respektivno, dok bi efektivne doze za celo telo za stanovništvo u istim gradovima imale vrednosti od oko 15.0 μSv, 6.0 μSv i 4.4 μSv, respektivno. Ove dve analize, pripremljene za realne meteorološke uslove, su pokazale da u slučaju akcidenta kao u pomenutoj vežbi: davanje tableta sa jodom deci ne bi bilo potrebno; i da ukupna efektivna doza sa stanovništvo u severnim delovima Republike Srbije ne bi bila veća od 1 mSv.

Radi ilustracije, u tabelama V.a) do V.d) su prikazani rezultati za radionuklide sa najvećim doprinosom ukupnoj aktivnosti: nakon ispuštanja; nakon jednog dana od ispuštanja; nakon godinu dana od ispuštanja; i nakon deset godina od ispuštanja iz jezgra nuklearnog reaktora VVER-440/213 sa izgaranjem od 40000 MWd/tUO₂.

Tabela V. Značajni radionuklidi ispušteni iz jezgra nuklearnog reaktora VVER-440/213 sa izgaranjem od 40000 MWd/tUO₂ koji doprinose ukupnoj aktivnosti

a) nakon ispuštanja		b) nakon jednog dana od ispuštanja	
Radionuklid	Aktivnost [Bq]	Radionuklid	Aktivnost [Bq]
²³⁹ U (23.45 m)	3.23 · 10 ¹⁹	²³⁹ Np (2.356 d)	2.41 · 10 ¹⁹
²³⁹ Np (2.356 d)	3.22 · 10 ¹⁹	¹³³ Xe (5.243 d)	3.19 · 10 ¹⁸
¹³⁴ I (52.5 m)	3.85 · 10 ¹⁸	¹⁴⁰ La (1.6781 d)	3.05 · 10 ¹⁸
¹³³ I (20.8 h)	3.43 · 10 ¹⁸	⁹⁵ Nb (34.991 d)	2.82 · 10 ¹⁸
¹³³ Xe (5.243 d)	3.30 · 10 ¹⁸	⁹⁵ Zr (64.032 d)	2.78 · 10 ¹⁸
¹³⁵ I (6.57 h)	3.27 · 10 ¹⁸	¹⁴⁰ Ba (12.752 d)	2.77 · 10 ¹⁸
¹³⁸ Cs (33.41 m)	3.19 · 10 ¹⁸	¹⁴¹ Ce (32.508 d)	2.71 · 10 ¹⁸
¹⁴⁰ La (1.6781 d)	3.15 · 10 ¹⁸	¹⁰³ Ru (39.26 d)	2.58 · 10 ¹⁸
⁹⁹ Mo (2.7489 d)	3.12 · 10 ¹⁸	^{103m} Rh (56.114 m)	2.55 · 10 ¹⁸
¹³⁷ Xe (3.818 m)	3.08 · 10 ¹⁸	¹⁴³ Pr (13.57 d)	2.47 · 10 ¹⁸
Ukupna aktivnost za nabrojane	9.08 · 10 ¹⁹	Ukupna aktivnost za nabrojane	4.91 · 10 ¹⁹
Ukupna aktivnost svih ispuštenih radionuklida	3.62 · 10 ²⁰	Ukupna aktivnost svih ispuštenih radionuklida	8.73 · 10 ¹⁹

c) nakon godinu dana od ispuštanja		d) nakon deset godina od ispuštanja	
Radionuklid	Aktivnost [Bq]	Radionuklid	Aktivnost [Bq]
¹⁴⁴ Pr (17.28 m)	9.25 · 10 ¹⁷	¹³⁷ Cs (30.03 y)	1.61 · 10 ¹⁷
¹⁴⁴ Ce (284.91 d)	9.25 · 10 ¹⁷	^{137m} Ba (2.552 m)	1.52 · 10 ¹⁷
¹⁰⁶ Rh (29.80 s)	4.52 · 10 ¹⁷	²⁴¹ Pu (14.29 y)	1.47 · 10 ¹⁷
¹⁰⁶ Ru (373.59 d)	4.52 · 10 ¹⁷	⁹⁰ Y (64.053 h)	1.19 · 10 ¹⁷
¹⁴⁷ Pm (2.6234 y)	2.73 · 10 ¹⁷	⁹⁰ Sr (28.9 y)	1.19 · 10 ¹⁷
²⁴¹ Pu (14.29 y)	2.27 · 10 ¹⁷	¹⁴⁷ Pm (2.6234 y)	2.53 · 10 ¹⁶
¹³⁴ Cs (2.0652 y)	2.16 · 10 ¹⁷	¹³⁴ Cs (2.0652 y)	1.05 · 10 ¹⁶
¹³⁷ Cs (30.03 y)	1.98 · 10 ¹⁷	⁸⁵ Kr (3916.8 d)	1.02 · 10 ¹⁶
^{137m} Ba (2.552 m)	1.87 · 10 ¹⁷	¹⁵⁴ Eu (8.59 y)	5.39 · 10 ¹⁵
⁹⁰ Y (64.053 h)	1.48 · 10 ¹⁷	²³⁸ Pu (87.7 y)	4.58 · 10 ¹⁵
Ukupna aktivnost za nabrojane	4.00 · 10 ¹⁸	Ukupna aktivnost za nabrojane	7.55 · 10 ¹⁷
Ukupna aktivnost svih ispuštenih radionuklida	4.46 · 10 ¹⁸	Ukupna aktivnost svih ispuštenih radionuklida	7.69 · 10 ¹⁷

U svrhu provere i popravki rezultata procena oslobađanja radioaktivnih nuklida, odmah po dobijanju informacije o akcidentu na nuklearnoj elektrani, operativni timovi ljudi bili bi upućeni na potencijalno ugroženi teren radi vršenja merenja koja su opisana u odeljku 2.5 ovog rada. Na osnovu rezultata merenja površinskih i specifičnih aktivnosti u okruženju NE Fukušima i procena aktivnosti oslobođenih radioaktivnih aerosola i gasova tokom 15 događaja na tri bloka NE Fukušima u trajanju od 20 dana, dobijenih sa različitim modelima za njihovo prostiranje [11], i procena aktivnosti oslobođenih radionuklida iz nuklearnog reaktora VVER-440/213 za simulirani akcident u vežbi, dolazi se do procena da bi na rastojanju od 100 km (što odgovara severnim delovima Republike Srbije) maksimalne površinske

aktivnosti ^{137}Cs bile manje od 0.2 Bq/cm^2 , dok bi maksimalne specifične aktivnosti ^{137}Cs u zemlji bile manje od 1 Bq/g . Budući da je ova procena bazirana na brojnim rezultatima merenja površinskih i specifičnih aktivnosti u okruženju NE Fukušima tokom 15 događaja (3 veća i 12 manjih akcidenata) u periodu od 20 dana tokom kojih su se meteorološki uslovi menjali u širokom rasponu, može da se očekuje da je procena izvedena za simulirani akcident u vežbi srazmerno pouzdana. Ona ukazuje da u slučaju simuliranog akcidenta ne bi bila potrebna remedijacija zemlje u severnim delovima Republike Srbije. Naravno, u slučaju realnog akcidenta ova procena bi bila intenzivno proverena predloženim merenjima na terenu.

4. ZAKLJUČAK

Prema prikazanim analizama za procenu ugroženosti zemlje u slučaju akcidenta na nuklearnoj elektrani u opisanoj vežbi dolazi se do rezultata da se u odnosu na ukupnu efektivnu dozu za stanovništvo tokom 50 godina više od 85% dobija prvog dana od izbijanja akcidenta na nuklearnoj elektrani. Pri tome je prvog dana od izbijanja akcidenta udeo inhalacije radioaktivnih aerosola i gasova u efektivnoj dozi veći od 95%. Ovi nalazi, kao i prikazana potencijalna radijaciona opasnost pri nepovoljnim meteorološkim uslovima su pokazatelji da su unapred pripremljene analize o sastavu jezgra nuklearnih reaktora svih nuklearnih elektrana u susednim zemljama, zatim vršenje procena i merenja oslobođenih radioaktivnih aerosola i gasova, sa praćenjem njihovog prostiranja i depozicije u realnim meteorološkim uslovima, odmah po dobijanju informacija o akcidentu, od primarnog značaja za donošenje odluka koje bi vodile ka minimizaciji posledica po stanovništvo i okolinu.

LITERATURA

- [1] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements No. GSR Part 7, IAEA, Vienna, 2015.
- [2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, Safety Guide No. GS-G-2.1, IAEA, Vienna, 2007.
- [3] Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986), IAEA Doc. INFCIRC/335, 1439 UNTS 276, entered into force 27 October 1986.
- [4] Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986), IAEA Doc. INFCIRC/336, 1457 UNTS 134, entered into force 26 February 1987.
- [5] Convention on Nuclear Safety (1994), IAEA Doc. INFCIRC/449, 1963 UNTS 293, entered into force 24 October 1996.
- [6] Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Republike Srbije, Uredba o utvrđivanju Plana za delovanje u slučaju akcidenta, Sl. glasnik RS, broj 30/2018, 2018.
- [7] L. Soffer, S.B. Burson, C.M. Ferrell, R.Y. Lee, J.N. Ridgely, "Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants", Final Report NUREG-1465, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, 1995.
- [8] DOE/EH-0071 Internal Dose Conversion Factors for Calculation of Dose to the Public, U.S. Department of Energy, Washington DC, July 1988.
- [9] DOE/EH-0070 External Dose Conversion Factors for Calculation of Dose to the Public, U. S. Department of Energy, Washington DC, July 1988.
- [10] WHO/SDE/PHE/99.6, Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents, Update 1999, World Health Organization, Geneva, 1999.
- [11] X. Geng, Z. Xie, L. Zhang, "Influence of emission rate on atmospheric dispersion modeling of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident", Atmospheric Pollution Research, Volume 8, Issue 3, May 2017, Pages 439-445
- [12] M.J. Milošević, "Description and Validation of Methods Used for Safety Assessment of the RA Reactor Spent Fuel Elements Transporting", Proceedings of 55th Conference on Electrical, Electronic, Computing and Nuclear Engineering, ETRAN 2011, Banja Vrućica, BiH, June 6-9, 2011. nt1.4-1-4

- [13] M. Milošević, E. Greenspan, and J. Vujić, "Monte Carlo with Fuel Burnup Method for the ENHS Benchmark Calculations", Nuclear Technology and Radiation Protection, Vol. XVIII, No. pp. 3-11, 2003.
- [14] D.B. Pelowitz, Editor, "MCNPX User's Manual", Version 2.7.0, Los Alamos National Laboratory, 2011.
- [15] A.G. Croff, "A User's Manual for the ORIGEN2.1 Computer Code", ORNL/TM-7175, Oak Ridge National Laboratory, July 1980.
- [16] SCALE Team, "SCALE-4.4a: A Modular Code System for Performing Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation", NUREG-CR-0200, Rev. 6, Oak Ridge National Laboratory, March 2000.
- [17] M.J. Milošević, "An Overview of the ConvEx-3 Simulated Accident for the WWER 440/213 Reactors at Paks NPP", Presentation held in Vinča, July 2017.
- [18] L.J. Jardine, "Radiochemical Assays of Irradiated VVER-440 Fuel for Use in Spent Fuel Burnup Credit Activities", UCRL-TR-212202, Lawrence Livermore National Laboratory, април 2005.
- [19] Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear Emergencies, "ConvEx-3 International Emergency Response Exercise Hungary", 21 - 22 June 2017.
- [20] PBYa-04-74, "Nuclear Safety Regulations for Nuclear Power Plants," Atomizdat, Moscow, 25 March 1976.
- [21] OPB-82, "General Safety Regulations of Nuclear Power Plants during Design, Construction and Operation," Atomnaya Energiya, Moscow 54(2), 151-160, 1983.
- [22] MVM PAKS II ZRT, "Implementation of New Nuclear Power Plant Units at the Paks Site", Environmental Impact Study - International Chapter, June 2014.
- [23] P. Tuominen, R. Rantamaki, "Environmental Impact Assessment Report Summary", Fortum Finland, 2008.